

O'ktamova Sevara G'ayrat qizi

G'ijduvon tuman 1-son kasb hunar maktabi

Fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583555>

Annotatsiya: fizika ta'limini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan intensiv ishlar, fizika o'qitishning maqsad va vazifalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, kompetentsiya, axborot tizimi, intellektual salohiyatni, ta'lim oluvchi, avtomatlashtirish.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarining ilmiy dunyoqarashi, mantiqiy fikrlashi, kasbiy tayyorgarligi va shaxsiy o'sishlarida fizika fani o'ziga xos o'rin tutadi. XXI asrda dunyoning rivojlangan davlatlarida ta'lim mazmunini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish masalasiga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim o'quvchilarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish layoqatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim hisoblanadi. Mazkur masala bo'yicha Yevropa Kengashi 1996 yilda «Yevropa uchun tayanch kompetensiyalar» mavzusidagi Simpozium tashkil etib, unda Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning uzluksiz ta'lim tizimi uchun dastlabki tayanch kompetensiyalari belgilangan. Amaliyotda foydalanilayotgan tizimli faoliyatli yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlari jamiyatning ijtimoiy-ma'naviy va madaniy taraqqiyoti hamda O'zbekistonning 2030 yilgacha barqaror rivojlantirish strategiyasi talablariga to'la javob bermaydi⁴. Mazkur masalani kompleks hal etish maqsadida umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasbhunar ta'limida uzviy o'qitiladigan umumta'lim fanlari bo'yicha kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini ishlab chiqib, amaliyotga joriy etish lozim. Kompetensiya so'zi lotin tilidagi «competo», «competentia» so'zlaridan olingan bo'lib, erishaman, mos kelaman, loyiq kabi ma'nolarni bildiradi. Mazkur atamaning mazmun-mohiyati esa muvaffaqiyatlilik, natijalilik, yutuqlilik kabi tushunchalar bilan tavsiflanadi. Aksariyat foydalanuvchilar yangilik va boshqa o'quv materiallarini nafaqat an'anaviy tarzda kitob, darslik, gazeta, jurnallardan olishi, balkim ancha tez va qulay tarzda global tarmoqdan topishi va tanishib chiqishi mumkin bo'lmoqda. Shu bilan birga, axborotlar oqimi ko'paymoqda, ularni saralash va faqat kerakli ma'lumotlarni tanlab olish zarurati tug'ilmoqda. Bundan tashqari, ko'plab ishlab chiqarish va boshqa jarayonlarni avtomatlashtirish, inson tomonidan bajariladigan va intellektual salohiyatni talab qilmaydigan yoki bajarish jarayonida xavf-xatar

tug`dirishi mumkin bo`lgan ishlarni robot texnikasi tomonidan bajarilishi yuzasidan qator ilmiy izlanish ishlari olib borilmoqda. Internet tarmog`ida ko`plab manbalarda mehnat bozorining kelgusidagi rivojlanishiga doir tadqiqotlar e`lon qilinib, ayrim kasblar yaqin 15-20 yildan keyin yo`qolib ketishi yoki ularga talab keskin kamayishi, va aksincha, ba`zi kasblar va faoliyat turlariga ehtiyoj oshishi yoki ular talabgor bo`lishi kutilmoqda. Shubxasiz, kelajakda aksariyat jarayonlar va xizmatlar Internet tarmog`i, axborot tizimlari va ularga bog`liq yechimlar orqali amalga oshirilishi yoshlarimizdan va hozirgi maktab o`quvchilaridan XXI asrga doir bilim va ko`nikmalarni egallashini taqozo etadi. Bu borada qator davlatlarda ta`lim jarayonlarida yaqin istiqbolda kerak bo`ladigan bilim va ko`nikmalarni shakllantirishga doir yechimlar amaliyotga joriy etilmoqda.

Hozirgi vaqtda butun dunyo miqiyosida fizika ta`limini takomillashtirish bo`yicha intensiv ishlar amalga oshirilmoqda: fizika o`qitishning maqsadlari, o`quv materiali mazmunini tanlash tamoyillari aniqlashtirilayapti, darsliklar va boshqa o`quv vositalarini modernizatsiya qilish ishlari olib borilmoqda, o`qitishning samarali shakllari va metodlari ishlab chiqilmoqda. Bu jarayon hozirgi vaqtdagi fanning, fan va texnika o`rtasidagi o`zaro aloqalarning rivojlanishi, jamiyatning barcha sohalariga yangi axborot texnologiyalarining keng joriy etilishiga asoslangan ilmiy-texnik revolyusiyaning natijalarini o`z ichiga qamrab oladi. Shu bilan bog`liq ravishda maktabda fizika o`qitishning maqsadlari ham o`zgarmoqda. Tegishli axborotlarni egallashning kuchayishi esa o`quv materiallari strukturasi takomillashtirishni talab etmoqda. Bu esa o`quvchilarning fizikaning umumiy prinsiplari va qonunlarini o`zlashtirish darajalariga va ularni nazariy fikrlash metodlari asosida egallashlariga o`z ta`sirini ko`rsatadi. Ko`pgina mamlakatlarda fizika o`qitishga qo`yiladigan maqsadlar deyarli bir xil: o`quv fani bo`yicha ilmiy va texnik savodxonlik asoslarini shakllantirish; ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishni ta`minlash, ilmiy fikrlashni shakllantirish, turli manbalar (adabiyotlar, eksperimentlar va h.k) yordamida mustaqil bilim egallash ko`nikmalarini rivojlantirish. Deyarli barcha mamlakatlarda o`qituvchilar faoliyati xarakterini o`zgartirish harakatlari yaqqoli ko`zga tashlanmoqda: bilimlarni oddiy usulda berishdan bilish jarayonini boshqarishga o`rgatishga o`tilmoqda. Asosiy e`tibor o`quvchilar bilish faoliyatlarini ta`minlovchi darsliklar mazmunini o`zgartirishga (eksperimentlar, turlicha mustaqil topshiriqlar va boshqalarni ko`paytirish), o`quv jarayonini tashkil qilishning shakllari, usullari va metodlariga qaratilmoqda. Modellardan ongli va keng foydalanish, ilmiy

tadqiqot metodlarini o'rganish, tarixiylik va boshqalar metodologik bilimlar sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Dunyoning ko'pgina davlatlariga xos bo'lgan fizika kursining strukturasi sifatida quyidagi o'qitish tizimini qarab chiqishimiz mumkin: boshlang'ich maktab, o'rta maktabning birinchi bosqichi, o'rta maktabning ikkinchi bosqichi, o'rta maktabning yuqori bosqichi, to'liqsiz o'rta maktab (ta'limni birinchi, ikkinchi va uchinchi bosqichlari; har bir bosqich uch sinfdan), gimnaziya (gumanitar, tabiiy-ilmiy bo'lim va boshqalar; odatda 2- 3 yillik ta'lim). 50% vaqt tayanch fanlarni (til, adabiyot, matematika va boshqalar) o'qitishga ajratiladi. Integrallashgan kurslardan foydalanish keng tarqalgan, yuqori sinflarda esa – maxsus kurslar ko'proq o'qitiladi. Boshlang'ich maktabda ko'pincha fizika, tabiiy fanlar doirasida o'rganiladi. Masalan, Shvetsiyada birinchi bosqichda fizika elementlari o'lkashunoslik, qo'l mehnati, ikkinchi bosqichda tabiatshunoslik, uchinchi bosqichda alohida kurs yoki tabiatshunoslik doirasida ko'rib chiqiladi. Gimnaziyada tabiiy-ilmiy bo'limda fizika uch yil davomida yetarlicha yuqori darajada o'qitiladi Mexanika, elektr, atom fizikasi va boshqa fizikaning bo'limlari o'qitiladi. Demak fizika ta'lim samaradorligini oshirishda fanlararo bog'liqlikni amalga oshirgan holda ta'lim olib borilsa o'quvchining dunyoqarashi va tafakkuri keng bo'lar ekan. Bundan tashqari o'quvchini erkin fikrlashga undash va mustaqil ta'limni kuchaytirish orqali ham yuqori natija olish mumkin.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

1. Axmedov X, Doniyev M, Husanov Z. Fizikadan ma'ruza matni 2018 yil
2. Mirzaxmedov B., G'ofurov N. va boshqalar. Fizika o'qitish nazariyasi va metodikasi Toshtent.: 2010
3. Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Bo'lajak o'qituvchining loyihalash faoliyati. // Metodik qo'llanma. – T.: TDPU, 2014 yil.